

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO

BRUNO PINTO SILVA

**O TRADUTOR ENTRE A GRAMÁTICA E A LINGUÍSTICA:
UMA REFLEXÃO**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Nove de Julho - UNINOVE, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Tradução e Interpretação.

SÃO PAULO

2018

RESUMO

O objetivo deste artigo é refletir no papel do tradutor diante da gramática normativa e da linguística. Assim, em primeiro lugar apresenta-se a diferença de objetivos de cada uma dessas disciplinas. Em seguida faz-se uma análise da tradução de um trecho da série *The Fresh Prince of Bel-Air (Um maluco no pedaço)* lançando mão do conhecimento que pode ser adquirido pelas duas disciplinas até chegar à sugestão de outra opção de tradução. Com isso, pretende-se mostrar que o tradutor precisa estar munido de conhecimento das duas disciplinas a fim de desempenhar bem seu papel, mas isso envolve também saber o momento em que se apoiar em cada disciplina.

Palavras-chave: Tradução. Linguística. Gramática Normativa. Papel do tradutor.

ABSTRACT

This article aims at reflecting on a translator's role between two disciplines: Prescriptive Grammar and Linguistics. With that in mind, the different objectives of these two disciplines is clarified. Afterwards, an analysis on a translation choice for the Portuguese language, selected from *The Fresh Prince of Bel-Air* series is made. Such an analysis uses information provided through each of the cited disciplines, and then a conclusion is reached to determine which are the translation options. It is intended to show how important it is for a translator to have acquired knowledge in both disciplines so he or she can accomplish his or her role effectively, which also includes knowing when to rely on each discipline.

Keywords: Translation. Linguistics. Prescriptive Grammar. Translator's role.

INTRODUÇÃO

O tradutor é o profissional que terá de lidar diariamente com línguas, pelo menos duas. Uma delas é a língua estrangeira, também chamada de língua-fonte, e a outra a língua-alvo, geralmente a língua materna do tradutor. Qual é o papel desse profissional? Passar ideias expressas em um determinado idioma para outro.

O *passar ideias expressas originalmente em uma língua para outra* pode não ser tão fácil quanto parece. De fato, não é. Ao tentar passar essas ideias, o tradutor perceberá quão diferentes são as estruturas das duas línguas, mas também terá de lidar com questões culturais, ou seja, questões extralinguísticas que influenciam o conteúdo linguístico.

Para lidar com essas diferenças, o tradutor profissional se servirá dos vários meios possíveis para transmitir as ideias de uma língua para outra com o mais alto grau de fidelidade possível. Dependendo dos objetivos do texto, a

fidelidade se mostrará por meio de adaptações que o ajudarão a atingir o objetivo principal do texto. Mas além de todos esses fatos, o tradutor terá diante de si várias opções de tradução, e deverá escolher a que melhor representa a intenção do texto original.

Entre suas várias opções, qual escolherá? Aqui é que muitas vezes o tradutor terá de se render às construções recomendadas pela norma chamada “cultura”, ou simplesmente seguirá sua intuição de falante nativo. O pior também pode acontecer: o tradutor pode deixar-se levar pela estrutura frasal da língua original e produzir uma sentença agramatical, ainda que sua intuição o advirta, ele pode ceder. Assim, entre seguir o padrão recomendado e seguir sua intuição, o que fará o tradutor? É esse tipo de questão que se discutirá aqui.

Ao se ver diante de várias opções, em primeiro lugar, o tradutor deve esforçar-se para distinguir as várias nuances de significado e/ou intensidade de cada uma, sempre a confrontando com a versão original, a fim de que o objetivo original seja mantido. Portanto, deve-se atentar para o tipo de linguagem empregado: É um discurso culto? É uma fala popular? Se é popular, é de alguma região específica? Como se diz isso nessa região?

Schnaiderman (2015, p. 31) comenta sobre sua experiência pessoal como tradutor: “eu me lembro dos anos em que me preocupava com o “escrever bem” e acabava falseando o original, apesar de todas as boas intenções”. Será este o mesmo erro do tradutor que não se preocupar com manter a precisão semântica, ou seja, de *sentido*, e do tom, que está relacionada à *intenção* do original.

De fato, é errando que o tradutor vai aprendendo, mas é preciso que o profissional que lida com ‘passar ideias de uma língua para outra’ tenha a sensibilidade de passar essas ideias com grande naturalidade, percebendo e mantendo os vários níveis de linguagem que podem existir em um texto. Portanto, o tradutor precisa estar munido de conhecimento extenso de sua própria língua para ter várias opções de escolha, e selecionar a melhor opção.

É na hora de escolher a melhor opção que o tradutor pode se beneficiar do conhecimento da Gramática Normativa, e também da Linguística. É nesse ponto que ele terá de saber qual deverá seguir. Mas, afinal, o que é Gramática

Normativa? O que é Linguística? Quais são os objetivos dessas disciplinas e como o tradutor pode se beneficiar delas?

A seguir serão expostos trechos de obras de linguistas e gramáticos que ajudam a entender os objetivos das disciplinas em questão. Tendo bem claro o objetivo de cada uma dessas disciplinas, prossegue-se com a análise de uma escolha de tradução que visa a exemplificar os benefícios de o tradutor trabalhar levando em conta a Gramática Normativa e a Linguística. O exemplo colhido para discussão é um trecho da série de comédia *The Fresh Prince of Bel-Air*, (*Um maluco no pedaço*, no Brasil). A partir desse exemplo, refletir-se-á se a tradução proposta, disponível na legenda dessa série, é a melhor, ou se outra seria mais apropriada.

É importante esclarecer que o objetivo não é comentar tradução de legendas, é por isso que serão desconsiderados os detalhes relacionados a esse tipo de texto, como o número limitado de caracteres. A ideia é olhar para o cenário original, no qual a oração escolhida foi enunciada, e passar a discutir que recursos gramaticais, da sintaxe, no caso específico a ser comentado aqui, podem ser usados para representar com fidelidade a *situação* e o *conteúdo linguístico*. Tal reflexão resultará numa escolha que visa a manter não só a precisão *semântica*, mas também a de *tom*.

GRAMÁTICA, LINGUÍSTICA: O QUE SÃO, QUAIS SÃO SEUS OBJETIVOS?

O primeiro teórico que se pode citar, para apontar o objetivo da gramática tradicional, é o pai da Linguística moderna, a saber, Ferdinand de Saussure. Já no *Curso de Linguística Geral* se lê:

Começou-se por fazer o que se chamava de “Gramática”. Esse estudo, inaugurado pelos gregos, e continuado principalmente pelos franceses, é baseado na lógica e está desprovido de qualquer visão científica e desinteressada da própria língua; visa unicamente a formular regras para distinguir as formas corretas das incorretas; é uma disciplina normativa, muito afastada da pura observação e cujo ponto de vista é forçosamente estreito (p. 31)

O que Saussure começara a fazer não era Gramática, mas Linguística. Diferente da Gramática, a Linguística não se interessa em recomendar certas

formas em detrimento de outras. Estava nascendo uma nova disciplina, uma disciplina científica cujo objeto de estudo seria a linguagem humana. Rompendo com a tradição, já não se tinha mais o objetivo de recomendar usos, mas descrever os usos que se observavam.

É, no entanto, bastante comum que disciplinas científicas, como a Linguística, tenham ao seu lado uma disciplina normativa. Deste fato estava ciente o pai da Linguística no Brasil. Assim se expressa J. Mattoso Camara Jr. em *Estrutura da Língua Portuguesa*:

A gramática descritiva, tal como a vimos encarando, faz parte da linguística pura. Ora, como toda ciência pura e desinteressada, a linguística tem a seu lado uma disciplina normativa, que faz parte do que podemos chamar a linguística aplicada a um fim de comportamento social. Há assim, por exemplo, os preceitos práticos da higiene, que é independente da biologia. Ao lado da sociologia, há o direito, que prescreve regras de conduta nas relações entre os membros de uma sociedade. (...) Assim, a gramática normativa tem o seu lugar e não se anula diante da gramática descritiva. Mas é um lugar à parte, imposto por injunções de ordem prática dentro da sociedade (p. 15)

Levando em conta esta afirmação, é possível perceber que a Linguística tem seu papel, e a Gramática Normativa tem outro. As duas disciplinas devem conviver, e não se anulam em detrimento da outra, cada uma opera com seus próprios objetivos. Aqui é também oportuno levar em conta o esclarecimento do filólogo e gramático Evanildo Bechara. Em sua *Moderna Gramática Portuguesa*, lemos:

A gramática descritiva [que é fruto da ciência chamada Linguística] é uma disciplina científica que registra e descreve (daí o ser *descritiva*, por isso não lhe cabe definir) um sistema linguístico em todos os seus aspectos (fonético-fonológico, morfossintático e léxico). (...) Cabe à *gramática normativa*, que não é uma disciplina com finalidade científica e sim pedagógica, elencar os fatos recomendados como modelares da exemplaridade idiomática para serem utilizados em circunstâncias especiais de convívio social (p. 54) – *O comentário entre colchetes é meu.*

O trecho visa esclarecer que: os objetivos da Linguística e da Gramática Normativa são diferentes. Uma *descreve* fatos de língua, e a outra *recomenda* certas construções. É ainda imprescindível notar que as recomendações feitas pela Gramática Normativa são reservadas a “circunstâncias especiais de convívio social”, segundo o gramático citado.

Ainda para esclarecer o papel da Gramática Normativa e seu objeto de preocupação, Ataliba T. de Castilho em sua *Nova Gramática do Português Brasileiro* diz:

[A gramática normativa] preocupa-se com a variedade culta da língua. Apenas o padrão culto é considerado nesse tipo de Gramática. (...) Se o padrão culto for colocado numa perspectiva científica, como uma variedade linguística entre outras, e se o relacionarmos com as situações sociais em que ele é utilizado, tudo bem, a ciência voltará a respirar aliviada. E teremos menos preconceitos linguísticos entre nós (p. 90)

É de vital importância que o profissional da Tradução tenha em mente que a Gramática Normativa descreve a língua em *uma* das suas muitas variedades. Ter isso em mente vai ajudá-lo a decidir quais são as ocasiões (os tipos de texto) específicas que requerem a modalidade chamada “padrão”.

Por fim, atenção deve ser dada à opinião de um sociolinguista. Eis o que se lê em Dino Preti (2000, p. 28):

A norma culta mantém a coesão linguística e representa o uso ideal da comunidade. Além de servir à comunicação falada, ela é o veículo de todo um complexo cultural, científico ou artístico, que se realiza pela sua forma escrita. É a norma tradicionalmente ensinada na escola. A própria sociedade se encarrega de preservar a norma que ela própria estabeleceu (p. 60)

Entende-se, portanto, que cada um desses teóricos vê que a Gramática Normativa se ocupa de *apenas um* dos vários registros da língua, diferentemente da Linguística que tem objetivos científicos e se interessa por *todas as variedades* de uma língua natural. É importante, portanto, que o tradutor entenda bem o papel de cada disciplina, e as use conforme o tipo de texto em que está trabalhando.

O TRADUTOR ENTRE A GRAMÁTICA E A LINGUÍSTICA

Tendo sido estabelecida a diferença entre a Gramática Normativa e a Linguística, surge a dúvida crucial para este artigo, a dúvida sobre a qual se dará a reflexão que será apresentada a partir deste ponto: como o tradutor pode se beneficiar dessas duas disciplinas para cumprir bem seu papel?

A resposta não é tão simples. Apesar de diferirem em seus objetivos, ambas as disciplinas aqui comentadas têm a “Língua” como objeto de interesse. A

Gramática se interessa por um recorte da língua, o culto, chamado também de “variedade padrão”, e a Linguística interessa-se por todas as variedades que há em uma determinada língua.

A fim de entrar na reflexão, é proveitoso ter em mãos um exemplo real sobre o qual se poderá refletir com o objetivo de tentar chegar à resposta da questão principal: como o tradutor pode cumprir sua árdua tarefa lançando mão do conhecimento de língua fornecido pela Gramática e pela Linguística?

Como exemplo, será analisado um trecho específico de um diálogo retratado na série de comédia *Um maluco no pedaço*, cujo título original é *The Fresh Prince of Bel-Air*. No primeiro episódio, da primeira temporada, os tios de Will, personagem principal da série, interpretado pelo ator Will Smith, faz uma festa. A tia de Will incomoda-se ao saber que um determinado vizinho foi convidado, visto que ela não simpatiza com a esposa desse vizinho. Seu marido a questiona sobre ela não querer convidá-lo, é neste momento que ela explica a razão, dizendo:

— *Because he'll bring HER* (porque ele vai trazê-la).

A frase foi transcrita tal qual foi proferida. A tradução entre parênteses foi reproduzida exatamente como apareceu na legenda em português.

Essa pequena legenda dá a abertura para a reflexão. Antes de começá-la, no entanto, é importante esclarecer que aqui o objetivo não é analisar tradução de legendas. Por isso, serão desconsiderados todos os pormenores da tradução de legendas. Será objeto de consideração especial a *construção da oração* acima transcrita.

Na fala da personagem, o pronome *her* foi transcrito em letras maiúsculas. Isso se fez para destacar o fato de a personagem ter dado bastante ênfase a esse pronome em sua entoação.

A princípio, parece não haver nada de errado, e, de fato, não há, com a tradução. Chama a atenção, no entanto, o fato de a personagem ter dado uma ênfase especial ao pronome *her*, mas o(a) tradutor(a) tê-lo traduzido como “la”.

Ora, é assim que se traduzem os pronomes oblíquos átonos, é verdade. Mais reflexões são necessárias.

O sistema de pronomes pessoais do português, conforme o apresentam as gramáticas tradicionais, são como o modelo que segue, retirado de Cunha (2013, p. 291):

		PRONOMES PESSOAIS RETOS	OBLÍQUOS ÁTONOS (não reflexivos)	OBLÍQUOS TÔNICOS (não reflexivos)
Singular	1ª pessoa	eu	me	mim, comigo
	2ª pessoa	tu	te	ti, contigo
	3ª pessoa	ele, ela	o, a, lhe	ele, ela
Plural	1ª pessoa	nós	nos	nós, conosco
	2ª pessoa	vós	vos	vós, convosco
	3ª pessoa	eles, elas	os, as, lhes	eles, elas

Os pronomes ditos “retos” são reservados para a posição de sujeito, e os ditos “oblíquos” aparecem na posição de objeto. Assim, a frase traduzida está adequada à recomendação da gramática tradicional. Mas será que corresponde à realidade atual do português brasileiro, ou, mais importante ainda, à realidade do diálogo que foi traduzido?

Castilho (2010, p. 192-3) faz um quadro comparativo da variedade do português falada no Brasil com a falada em Portugal. Uma de suas conclusões é que os pronomes retos podem também aparecer na posição de objeto na variedade brasileira do português. Doravante será adotado o termo *nominativo* para fazer referência à noção de sujeito e *acusativo* em referência à noção de objeto. Saber desse fato fornecido pela linguística dá uma segunda opção de tradução à frase que é objeto desta análise. Abaixo enumeram-se as possibilidades:

- (1) Porque ele vai trazê-la (recomendada pela Gramática Normativa)
- (2) Porque ele vai trazer ela (atestada como possível pela Linguística)

Haveria motivos para escolher (2) no lugar de (1)? Sim. Uma razão principal não é o fato de essa frase ser mais próxima à realidade do falante hoje, mas o fato de o pronome *her* ter ganhado ênfase especial na fala da personagem, uma entoação destacada.

Ainda com esses fatos, poder-se-ia argumentar o seguinte: o tradutor precisa usar apenas a língua-padrão, a língua dita “cultura”. Essa afirmação não é de todo correta, afinal o tradutor terá de traduzir diversos tipos de texto, com diversos tipos de *registros*.¹ E, para tanto, terá de saber quando usar de formalidade ou informalidade em sua tradução. Terá de ter o conhecimento necessário para passar a mensagem original para a língua-alvo no mesmo tom, por assim dizer. Ainda em Castilho (2010, p. 206-9) encontram-se informações valiosas sobre a questão aqui abordada. Ali, expõem-se as diferenças das variedades popular e padrão do português brasileiro. Indiretamente o autor indica haver dentro da variedade culta uma dicotomia, a saber, *espontâneo* e *não espontâneo*. Com isso mente, o linguista comenta sobre o uso de *ele*, *ela* como pronomes acusativos na variedade culta: “Na fala culta espontânea é comum dizer-se *eu vi ele*, nas mesmas proporções da fala popular.” Assim, a construção em (2) não só é possível e atestada pela linguística, mas se encontra até mesmo na variedade-padrão.

Ainda é possível perguntar: será que a construção (2) não é mesmo atestada em nenhuma Gramática Normativa? Bechara (2009, p. 180), explicando o uso dos pronomes pessoais, diz: “A rigor, o pronome pessoal reto funciona como sujeito e predicativo, enquanto o oblíquo como complemento”. Tal fato já havia sido tratado nesse artigo. Mais adiante, ainda na mesma página, o gramático esclarece: “Casos há, entretanto, em que esta norma pode ser contrariada. Assim é que pode ocorrer a forma reta pela oblíqua.” Continuando, na alínea D, Bechara esclarece uma dessas situações: “quando dotado de acentuação enfática, no fim de grupo de força: Olha *ele!*”. O exemplo dado pelo gramático foi tirado de Eça de Queirós.

Sem dúvida, agora é fato que a fala “*Because he'll bring HER*” deveria ter sido traduzida “porque ele vai trazer ELA!”. Não só a Linguística atesta isso, mas a Gramática Normativa agasalha o uso de pronomes retos acusativos em razão de ênfase.

¹ Vem do inglês *register*, que é definido pelo *Cambridge Grammar of English*: refere-se ao estilo de fala ou escrita que é usado em campos do discurso ou contextos sociais específicos (ex.: convenções de escrita acadêmica, jornalística, propagandista, jurídica, científica e literária). — *A tradução é minha*.

CONCLUSÃO

Toda a discussão que aqui foi feita serviu para mostrar que o tradutor tem o papel de conhecer muito bem a tradição, a Gramática Normativa, e os estudos recentes do seu idioma, providos pela Linguística, a fim de saber 'a quantas a língua anda', por assim dizer.

De todo o arcabouço ou repertório cultural que o tradutor deve adquirir, em primeiro lugar está o conhecimento amplo de sua própria língua. O tradutor deve ser um poliglota em sua própria língua. Seu objeto de trabalho é a língua, e não é só a sua língua, o seu idioleto, ou o seu dialeto regional, mas todos os dialetos que formam a unidade que se chama língua portuguesa.

Quando o tradutor domina sua língua, no sentido de entender suas estruturas complexas, ele se sente à vontade para usá-la e tem a sensibilidade de perceber o tipo de linguagem que deve usar, e a usa naturalmente em sua tradução. Se a curiosidade é uma das principais características que um tradutor precisar ter, esta curiosidade deve começar pelo querer saber mais de sua língua. Só assim é que ele poderá aproveitar e usar as informações tanto da Gramática Tradicional quanto da Linguística. Por fazer isso, o tradutor manterá mais do que a precisão *semântica* (de sentido) à sua tradução, mas manterá também a precisão de *tom*, que o ajudará a manter a *intenção* do texto original, seus propósitos. O tradutor tem de ser, portanto, um gramático e um linguista, e a cada dia será um pouco mais um do que outro, dependendo do desafio que tiver em mãos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BECHARA, Evanildo. *Moderna Gramática Portuguesa*. 38ª ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2009.

CAMARA Jr., J. Mattoso. *Estrutura da língua portuguesa*. 47ª ed. Petrópolis: Vozes, 2015.

CARTER, Ronald; McCARTHY, Michael. *Cambridge grammar of English: a comprehensive guide: spoken and written English grammar and usage*. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2006.

CASTILHO, Ataliba Teixeira de. *Nova gramática do português brasileiro*. São Paulo: Contexto, 2010.

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. *Gramática do Português Contemporâneo*. 6ª

PRETI, Dino. *Sociolinguística: os níveis da fala*. 9.ed. São Paulo: EDUSP, 2000.

SAUSSURE, F. de. *Curso de Linguística Geral*. Tradução Antônio Chelini. José Paulo Paes, Isidoro Blikstein. 28.ed. São Paulo: Cultrix, 1999.

SCHNAIDERMAN, Boris. *Tradução, ato desmedido*. São Paulo: Perspectiva, 2015.